

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA AUXÍLIO NA DISCIPLINA DE IMAGENS MÉDICAS

Gustavo Valle Sato
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-0117-4087

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo - O processamento de imagens médicas é uma área fundamental da medicina atual a qual, por meio de técnicas computacionais, melhora a análise e interpretação de imagens obtidas por exames médicos a fim de fornecer apoio aos médicos para facilitar no diagnóstico de doenças. Assim, o estudo dessas técnicas de processamento, abordado em disciplinas como imagens médicas do curso de Engenharia Biomédica, tornou-se essencial para o avanço tecnológico na área da saúde. Entretanto, boa parte dos alunos apresentam dificuldades em aplicar na prática os conceitos expostos em sala de aula. Diante disso, este trabalho descreve o desenvolvimento de um software, escrito na linguagem de programação python, capaz de realizar as principais técnicas de processamento de imagens utilizadas na medicina com o intuito de auxiliar os discentes da matéria. O aplicativo implementa técnicas comuns de processamento de imagens, como manipulação de brilho, contraste, inserção de ruídos, filtros e segmentação. Durante o desenvolvimento, foram superados desafios técnicos, como a atualização de bibliotecas obsoletas e a correção de erros de compilação. Os testes realizados no final do projeto mostraram que o aplicativo está funcionando adequadamente, oferecendo uma interface intuitiva para a aplicação prática das técnicas de processamento. Como resultado, o software proporciona uma ferramenta valiosa para o aprendizado dos alunos, permitindo a visualização prática dos efeitos das técnicas de processamento de imagens médicas.

Palavras-Chave - Desenvolvimento de *software*, Processamento de Imagens, Programação.

DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO ASSIST IN THE DISCIPLINE OF MEDICAL IMAGING

Abstract - Medical image processing is a fundamental area of current medicine which, through computational techniques, improves the analysis and interpretation of images obtained by medical examinations in order to provide support to doctors to facilitate the diagnosis of diseases. Thus, the study of these processing techniques, covered in

subjects such as medical imaging in the Biomedical Engineering course, has become essential for technological advances in the health area. However, many students find it difficult to apply the concepts explained in the classroom in practice. In view of this, this paper describes the development of a software application, written in the Python programming language, capable of performing the main image processing techniques used in medicine in order to help students in the subject. The application implements common image processing techniques, such as manipulating brightness, contrast, inserting noise, filters and segmentation. During development, technical challenges were overcome, such as updating obsolete libraries and correcting compilation errors. The tests carried out at the end of the project showed that the application is working properly, offering an intuitive interface for the practical application of processing techniques. As a result, the software provides a valuable tool for student learning, allowing practical visualization of the effects of medical image processing techniques.

Keywords - Image Processing, Programme, Software development.

I. INTRODUÇÃO

As imagens médicas exercem um papel fundamental na área da saúde, uma vez que proporcionam uma visualização detalhada e precisa das estruturas internas do corpo humano. Esse recurso não apenas favorece o diagnóstico precoce, mas também possibilita uma assistência médica mais precisa e eficaz no tratamento e monitoramento de doenças [1].

Imagens obtidas a partir de exames médicos, como radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, estão sujeitas a distorções ou interferências indesejadas, que afetam sua qualidade e clareza. Esses distúrbios são chamados de ruídos e podem prejudicar o diagnóstico preciso da avaliação médica. Portanto, a fim de auxiliar na avaliação clínica, utilizam-se as técnicas de processamento de imagens para melhorar a qualidade dos resultados obtidos [2].

Assim, o processamento de imagens médicas é uma área essencial da medicina atual que, por meio de técnicas compu-

tacionais de manipulação de imagens digitais, melhora a análise e interpretação de resultados obtidos por exames médicos, a fim de fornecer apoio aos médicos para facilitar no diagnóstico clínico [3].

Além disso, o tratamento de imagens médicas também é utilizado para identificar e isolar regiões e estruturas específicas como órgãos ou tumores. Essa técnica recebe o nome de segmentação e é crucial na análise de imagens, pois divide o resultado em regiões significativas com base no valor dos pixels da imagem [2].

Logo, o estudo dessas técnicas de tratamento de imagens, abordado na disciplina de Imagens Médicas 2 do curso de engenharia biomédica da Universidade Federal de Uberlândia(UFU), tornou-se essencial devido à sua atual importância na área da saúde. Entretanto, há uma escassez de exemplos práticos disponíveis para visualização, fato esse que dificulta o aprendizado desses conceitos.

Diante disso, o Grupo de Imagens Médicas(GIM), do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia(UFU), desenvolveu um *software*, escrito na linguagem de programação python [4], de interface simples e intuitiva, capaz de realizar as principais técnicas de processamento de imagens. Dessa forma os estudantes das disciplinas que analisam as técnicas de processamento de imagens, como a matéria de Imagens Médicas 2 do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia, terão um auxílio teórico para ajudá-los na compreensão dos conceitos.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para dar início ao projeto, decidiu-se retomar e continuar o trabalho desenvolvido por um antigo membro do grupo de pesquisa, Italo Fernandes, disponível em sua página do Github [5], uma plataforma para programadores. Optou-se por manter o Python como a linguagem de programação, que foi utilizada na última versão do algoritmo, devido a sua praticidade de uso e familiaridade do grupo com essa linguagem. Além disso, para auxiliar na organização e estruturação do código, foi instalado o Ambiente de Desenvolvimento Integrado(IDE) spyder [6], disponível gratuitamente na *internet*.

Após a aquisição das ferramentas importantes descritas acima, a primeira etapa do trabalho foi baixar todos os arquivos necessários para executar o código-fonte. Entre eles, estão o algoritmo escrito por Fernandes, juntamente com todas as bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do código, incluindo as de autoria de Fernandes, que estão inseridas nos diretórios, e as demais listadas no arquivo de texto "*requirements.txt*". Todos esses arquivos estão disponíveis em seu Github.

Como o trabalho é continuação de um antigo projeto que o grupo de pesquisa estava desenvolvendo, a próxima etapa consistiu no estudo das principais bibliotecas utilizadas e na leitura do algoritmo, para entender claramente a estruturação do código, bem como a linha de raciocínio dos autores.

O estudo iniciou-se com a compreensão da biblioteca PyQt, utilizada principalmente para desenvolver a interface gráfica do aplicativo. Em seguida, foi necessário aprender sobre as bibliotecas de manipulação e visualização de dados: Numpy, Scipy e matplotlib.

Após um aprofundamento no conhecimento das principais ferramentas, iniciou-se a análise do trabalho. Constatou-se que, devido ao tempo em que o projeto ficou parado, a maioria das bibliotecas listadas no arquivo "*requirements.txt*" estavam desatualizadas ou obsoletas. Consequentemente, houve um conflito entre elas e a atual versão do python. Portanto, foi necessário substituí-las por versões mais recentes e compatíveis, consequentemente, as linhas de comandos do algoritmo destinada a importação de módulos também precisaram ser modificadas para refletir as versões correspondentes.

Em seguida, houve a primeira tentativa de execução do código, que não foi bem sucedida devido a diversos erros que impediam a compilação. Esses erros foram listados na saída do terminal do *Windows PowerShell*, o que facilitou a localização das linhas do algoritmo com defeitos. O primeiro erro identificado foi a passagem do parâmetro "*normed = True*" no método ".hist()" da biblioteca Matplotlib. Esse parâmetro, usado em versões anteriores, tornou-se obsoleto e foi substituído por "*density*" nas últimas atualizações.

Outro erro encontrado foi na função "*setValue()*", utilizado no algoritmo para definir o valor inicial de um controle deslizante. O valor do parâmetro recebido deve ser obrigatoriamente do tipo "*int*", o que originou a falha, pois o valor passado era do tipo "*float*". Para corrigir o problema foi adicionado o modificador "*int*" antes do parâmetro. Essa ocorrência repetiu-se diversas vezes ao longo do código.

A tabela 1 abaixo mostra como os erros mencionados foram corrigidos

Tabela 1: Tabela com a correção dos erros de compilação

Linhas	Original	Corrigido
438	self.edited_image_fig.gca().hist(img.ravel(), bins=256, range=(min_value, max_value), normed=True)	self.edited_image_fig.gca().hist(img.ravel(), bins=256, range=(min_value, max_value), density=True)
205	setValue(noise_amount * 1000).	setValue(int(noise_amount * 1000)).
317	setValue(self.edited_image.mean()).	setValue(int (self.edited_image.mean())).
319	self.sl_segmentation_th.setValue (self.edited_image.max() - self.edited_image.min()) .	self.sl_segmentation_th.setValue(int(np.median (self.edited_image)))

Após a correção dos erros citados acima, foi possível abrir o programa e visualizar a interface do aplicativo conforme mostra a figura 1.

Figura 1: Captura de tela da interface inicial do aplicativo desenvolvido para realizar processamento de imagens.

A etapa seguinte à execução do *software*, foi o teste das

funções do aplicativo, que serviu para identificar os erros que interrompiam o funcionamento do código, ou seja, fechavam o aplicativo. O primeiro passo para corrigi-los foi a adição de comandos para tratamento de erro. Para isso, utilizou-se nas linhas de códigos que causavam os erros o comando "try", do python, cujo o objetivo é capturar e tratar as exceções, e consequentemente, permitir que o aplicativo continue funcionando mesmo na presença de um erro. Ademais, com o auxílio da biblioteca PyQt, foi adicionado uma mensagem de aviso, onde a origem do erro pode ser exibida, a figura 2 exemplifica o uso desse comando.

Figura 2: Mensagem de erro exibida no aplicativo após a implementação do tratamento de exceções.

O primeiro erro encontrado impedia o *upload* de imagens com 8 bits de intensidade, ou seja, em tons de cinza de tipo "uint8". Após uma revisão do algoritmo responsável pelo carregamento dos arquivos, notou-se que uma função de conversão de imagens coloridas (RGB), de tipo "float64", para escala de cinza estava sendo aplicada a todas as imagens, incluindo aquelas que já estavam em escala de cinza e não precisavam ser alteradas. Para resolver o problema, foi adicionada uma linha de código que identificava o número de dimensões da imagem: imagens coloridas possuem 3 dimensões, enquanto as em escala de cinza têm apenas 2. Dessa forma, foi possível separar quais arquivos necessitavam ser convertidos daqueles que não precisavam. Além disso, a função responsável pela conversão de imagens em tons de cinza para coloridas foi alterada para uma proveniente da biblioteca de manipulação de imagens skimage a fim de obter um resultado mais confiável e fornecer clareza ao algoritmo.

Em seguida, visto que após as alterações feitas o *software* era capaz de manipular ambos tipos de imagem comumente utilizadas, "float64" e "uint8", iniciou-se a correção das funções de processamento de imagem, as quais foram divididas em diversas seções dentro do algoritmo.

Primeiramente, as seções "morph", cuja a intenção era de manipular e extrair informações relacionadas à forma e à estrutura dos objetos na imagem como seu contorno, tamanho, posição e conectividade, e a "labels", uma tentativa de detecção automática de regiões, foram retiradas do programa original pois, além de não funcionarem adequadamente, eram compostas por tópicos pouco abordados durante a disciplina de Imagens Médica 2 da UFU. Restando assim, somente as regiões de inserção de ruídos, aplicação de filtros, segmenta-

ção e manipulações básicas de imagens.

Seguindo a ordem em que as seções estão dispostas na interface do *software*, a primeira região corrigida foi a "basics", que, conforme indica o nome, é utilizada para realizar manipulações básicas de imagens, como por exemplo mudança no tipo de imagem, de "float64" para "uint8" e o contrário, aumento ou diminuição do brilho da imagem e mudança no contraste. A figura 3 demonstra uma captura de tela do aplicativo, onde é possível ver as opções de manipulações básicas que o *software* oferece.

Figura 3: Captura de tela da região "basics" do aplicativo para manipulações básicas de imagem.

A correção da função de alterar o formato da imagem foi feita com o auxílio das funções da biblioteca skimage: "img_as_float" e "img_as_ubyte". Esses módulos substituíram a função anterior, que apenas alterava o tipo da variável do pixel da imagem sem normalizar os valores, resultando no mal funcionamento do programa.

Além disso, devido ao fato da biblioteca skimage trabalhar com imagens do tipo "float64" com um "range" de -1 a 1 [7], foi necessário apenas separar os tipos de arquivo e inserir a devida normalização dos valores para corrigir as funções de mudança de brilho e contraste.

A próxima região corrigida no programa foi a seção de "ruídos", que aplicava na imagem os ruídos mais comuns em exames médicos, sendo eles: "uniform", "gaussian", "rayleigh", "exponential", "gamma" e "salt_and_pepper". A correção dessa seção foi feita de forma análoga a região "basics" do aplicativo, com exceção do filtro "salt_and_pepper", que manipulava a linha inteira da matriz ao invés de um único pixel.

As figuras 4 e 5 mostram como ficou a região de ruídos após as correções, onde é possível ver a passagem de parâmetros importantes para a manipulação da imagem, como a intensidade do ruído artificial, bem como a seleção do tipo de ruído desejado.

Figura 4: Captura de tela do aplicativo da região de inserção controlada de ruídos.

Figura 5: Captura de tela do aplicativo das opções de ruídos disponíveis.

Em seguida, a seção de filtros foi analisada e percebeu-se que, com exceção dos filtros "sobel" e "sharpening", não houve necessidade de separar a aplicação dos filtros de forma separada por imagem pois o módulo "ndimage" proveniente da biblioteca scipy, realizava essa ação de forma automática, portanto não recebeu alterações. Ademais, o nome do filtro "uniform" foi substituído pela nomenclatura mais comum "mean". Por fim, notou-se no código que o filtro wiener não foi implementado, entretanto, optou-se por não retirar a opção da interface para que quando for inserido no aplicativo a estrutura da interface já estará feita.

A figura 6 abaixo mostra quais opções de filtros o aplicativo é capaz de aplicar, com exceção do wiener, o qual ainda não foi implementado. Nessa figura é possível perceber que o programa consegue passar alguns dos principais filtros estudados na disciplina de Imagens Médicas 2 da UFU.

Figura 6: Captura de tela do aplicativo das opções de filtros disponíveis.

Por fim, foi corrigida a seção de segmentação do programa e a função equalizar. Para conseguir um bom funcionamento dessa ferramenta do aplicativo, o primeiro passo foi dividir novamente o código, sendo uma parte para realizar o tratamento de imagens "uint8" e outra para "float64", portanto, foi necessário a adição de uma barra para a passagem do parâmetro "threshold", o qual representa o limiar da segmentação, utilizado na função de segmentação, bem como a manipulação separada dos tipos de arquivos, esse processamento foi feito usando o módulo threshold a biblioteca "OpenCV". Ademais a equalização anterior foi substituída pelo módulo "equalizeHist", da mesma biblioteca.

A figura 7 demonstra a seção de segmentação do aplicativo e é possível notar as opção de segmentação disponível no software bem como a passagem do parâmetro de threshold da função, dividido por tipo de imagem.

Figura 7: Captura de tela da seção de segmentação do aplicativo.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao término das correções o projeto alcançou o objetivo de desenvolver um aplicativo escrito em python capaz de implementar as principais técnicas de tratamento de imagem, como manipulações básicas de imagem, inserção artificial de ruídos,

aplicações de filtros comumente utilizados e segmentação de imagens.

O aplicativo poderá ser utilizado para visualizar a forma como manipulações básicas de imagens podem auxiliar na visualização de regiões, como o aumento do brilho para tornar as áreas escuras da imagem mais claras, um processo que pode ser utilizado para melhorar detalhes em áreas de interesse, geralmente regiões escuras ou de baixo contraste, sem afetar a imagem como um todo [3], conforme demonstra a figura 8.

Figura 8: Captura de tela do aplicativo manipulando o brilho da imagem.

Outra forma que a ferramenta desenvolvida poderá ser utilizada é a adição controlada de ruídos, mostrada na figura 9, a qual pode ser útil para entender qual a melhor forma de manipular uma imagem ruidosa, assim como as obtidas em exames médicos, para atingir o resultado desejado.

Figura 9: Captura de tela do aplicativo adicionando artificialmente na imagem o ruído gaussiano.

Ademais, o aplicativo também oferece a opção de observar na prática como cada filtro afeta o resultado da imagem. Como exemplo, podemos citar a adição de um filtro de média para a suavização de imagens [3], o filtro mediano para remover ruídos como o "salt-and-pepper" sem um borrão excessivo [3], entre outros filtros, cada um com sua importância no processamento de imagens médicas. A figura 10 demonstra a capacidade do aplicativo em aplicar o filtro de média "mean" a uma imagem e comparar o resultado com a imagem original, o que permite uma melhor compreensão por parte do estudante.

Figura 10: Captura de tela do aplicativo utilizando o filtro *mean* na imagem.

Além disso, a versão final do aplicativo também conta com a opção de segmentação com base no valor do pixel, conforme mostra a figura 11, que pode ser utilizada para destacar regiões de interesses [3]. Embora o aplicativo seja limitado em relação a essa função, acredita-se que ainda será útil no auxílio do aprendizado.

Figura 11: Captura de tela do aplicativo realizando uma segmentação de imagem com base na média dos valores de pixels.

Além das funções citadas aplicativo também conta com recursos como o salvamento das imagens manipuladas, ocultação do histograma e comparação de imagens. Essas funções e as outras demonstradas são ferramentas comumente usadas no contexto do processamento de imagens médicas, consequentemente, têm-se a necessidade de compreendê-las. O projeto desenvolvido é capaz de auxiliar essa compreensão permitindo ao estudante que coloque em prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. O aplicativo está funcionando normalmente e será disponibilizado futuramente aos estudantes da disciplina de imagens médicas 2 do curso de Engenharia Biomédica da UFU pelo docente.

IV. CONCLUSÃO

Portanto, com base nos resultados apresentados neste artigo, conclui-se que o projeto foi concluído de maneira satisfatória visto que foi alcançado o objetivo de desenvolver um aplicativo capaz de exibir como os ruídos interferem nos resultados de exames, além de exibir como as principais técnicas de processamento de imagens usadas na medicina moderna interferem no resultado.

Dessa forma, visto que o código será entregue aos docentes da disciplina de Imagens Médicas, os estudantes da matéria terão um apoio prático para auxiliar em seu aprendizado e complementar a teoria vista em sala de aula.

O algoritmo também está livre para que possíveis futuras alterações sejam feitas, como correções de erros não percebidos durante o desenvolvimento do projeto ou inserção de novas funções, de acordo com a demanda dos usuários.

REFERÊNCIAS

- [1] AMORIM, Paulo HJ et al. InVesalius: Software livre de imagens médicas. Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer-CTI, campinas/SP-2011-CSBC2011, 2011.
- [2] Marques da Silva, A. M.; Patrocínio, A. C.; Schiabel, H. Processamento e Análise de Imagens Médicas. Revista Brasileira de Física Médica, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 34-48, 2019. DOI: 10.29384/rbfm.2019.v13.n1.p34-48. Disponível em: <https://www.rbfm.org.br/rbfm/article/view/525>.
- [3] NUNES, Fátima LS. Introdução ao processamento de imagens médicas para auxílio a diagnóstico—uma visão prática. **Livro das Jornadas de Atualizações em Informática**, p. 73-126, 2006.
- [4] PYTHON. Python. Disponível em: <https://www.python.org/>.
- [5] Fernandes, Í. Imagens Médicas 2 (Medical Images 2). Disponível em: <https://github.com/italogsfernandes/imagens-medicas2>
- [6] Spyder Team. Spyder Website. Disponível em: <https://www.spyder-ide.org/>
- [7] SCIKIT-IMAGE. Data types. Disponível em: https://scikit-image.org/docs/stable/user_guide/data_types.html. Acesso em: 10 out. 2024. .